

Научная статья
УДК 821.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.14515281

МОТИВ ДОРОГИ В СБОРНИКЕ В.Ф. МАСЛОВА «МОИ ДОРОГИ ЧЕРЕЗ ВОЙНУ»

© 2024 **Н.В. Пазина**

Государственное образовательное учреждение «Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко»

ORCID: 0009-0005-5914-0774

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается мотив дороги как один из ключевых в творчестве писателей-фронтовиков. Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью целостного изучения, анализа и осмысления поэтического творчества приднестровского автора Василия Федотовича Маслова, поскольку его произведения содержат богатый фактический материал о войне. Материалом исследования послужил его лирический сборник «Мои дороги через войну», изданный в 2010 году к юбилею Великой Победы. В процессе исследования художественных текстов В.Ф. Маслова применялись возможности биографического, повествовательного, описательного и сравнительно-исторического методов анализа художественного текста. Дорога интерпретируется как трудный жизненный путь солдата на войне, стремительное наступление на вражеские силы противника, пути отступления, иногда через родные края, а также счастливое возвращение домой. Сделаны выводы об особенностях репрезентации мотива дороги в творчестве В.Ф. Маслова. Мотив дороги – один из центральных в сборнике приднестровского поэта, содержит как положительную, так и отрицательную семантику.

Ключевые слова: возвращение домой, дорога, жизненный путь, В.Ф. Маслов, «Мои дороги через войну», мотив, путь наступления, путь отступления.

Для цитирования: Пазина Н.В. Мотив дороги в сборнике В.Ф. Маслова «Мои дороги через войну» / Н.В. Пазина // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 6. – С. 154–164. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14515281>.

Введение. В творчестве писателей-фронтовиков особое значение приобретает мотив дороги. Это дороги борьбы с врагом, дороги стремительного наступления на врага, тяжелые дороги отступлений и счастливые дороги возвращения домой. Согласно Толковому словарю С.И. Ожегова, *дорога* – ‘1) полоса земли, предназначенная для передвижения, путь сообщения; 2) место, по которому надо пройти или проехать, путь следования; 3) путешествие, пребывание в пути; 4) образ действий, направление деятельности’ [17, с. 179]. Это общеславянское слово, неожиданно родственное таким словам, как *дерево*, или *дерн*, поскольку образовано от той же основы, что и *дор* ‘расчищенное место’, а восходит к глаголу *дърати* ‘драть’. Поскольку первоначальное значение существительного *дерево*, то, что выдирается, вычищается, то наши далекие предки смотрели на дерево с чисто практической стороны – выдери его из земли и пользуйся, как тебе нужно. В словаре А.Г. Преображенского по поводу данного слова объяснения расходятся. Первое значение относят к *дергать* в смысле ‘тащить, прокладывать след или вырывать, расчищать’. Второе значение восходит к др.-исл. *draga*, др.-анг. *dragan*, англ. *to draw* ‘тащить’, гот. *dragan*, др.-нем. *tragan* ‘нести (усил. тащить)’ [19, с. 191]. Таким образом, можно отметить, что дорога – не просто физическая

инфраструктура, а символ жизненного пути и перемещения к цели. Она представляет маршрут, который мы выбираем, чтобы достичь определенных мест или этапов в жизни. Каждая дорога имеет свои особенности: повороты, уклоны, препятствия, что отражает сложности, с которыми мы сталкиваемся на своем жизненном пути. Дорога олицетворяет процесс самопознания и внутреннего роста. Каждый выбор, сделанный на таком жизненном пути, формирует наш опыт и приводит к новым возможностям. Следовательно, понимание дороги помогает осознать значимость каждого шага, принимаемого на этом пути, и ценность его как такового.

Мотив дороги не раз поднимался в работах А.М. Архангельской, А.И. Гребенюк, Н.В. Шестеркиной, В.И. Рогачева и других. По А.М. Архангельской, «путешествие по дороге – перемещение в пространстве – отражает представление о земной жизни человека, а смерть – переход из реального мира в мир загробный» [1, с. 6].

В работах В.Е. Хализева можно встретить следующее определение понятия *мотив* – «это компонент произведений, обладающий повышенной значимостью (семантической насыщенностью). Он активно причастен к теме и концепции (идее) произведения, но им не тождественен» [14, с. 280].

Творчество наших земляков очень разнородно как по характеру и масштабам дарования, так и по уровню творческой зрелости и мастерства, остается изученным крайне мало, что связано с проблемой исследования литературы родного края в широком смысле и литературы Приднестровья – в узком, поэтому многие аспекты творчества приднестровских авторов остаются неисследованными. Многие приднестровские писатели и журналисты были сами участниками Великой Отечественной войны. Это фронтовики Б.Д. Челышев, И.М. Федоров, И.Р. Ильин, П.М. Илюхин, Н.С. Фридман, П.Х. Данич. Среди них и приднестровский поэт-фронтовик В.Ф. Маслов.

На вопрос, кто первым употребил термин *фронтовик*, однозначный ответ дать сложно. Еще в эпоху Отечественной войны, во время вторжения Наполеона, часто можно было встретить оборот «в 1812 году он ушел на фронт». Слово *фронт* использовалось в тактике для обозначения «обращенной к противнику стороны боевого расположения войск, линии, по которой развернуты боевые передовые подразделения» [17, с. 858]. Слово *фронт*, чаще в варианте *фрунт* использовалось и в другом, хотя и близком значении – для наименования построения подразделения или части. Соответственно этому, *фрунтовой* (или *фронтовой*) службой называлась служба в строю, в отличие от штабной, адъютантской или административной, а *фрунтовиками*, или *фронтовиками*, в те годы называли активных сторонников строевой муштры. Согласно Толковому словарю, «фронтовик – человек, который сражается или сражался в действующих частях на фронте» [18, с. 858]. Термин же *писатель-фронтовик* родился в годы Великой Отечественной войны и служил для обозначения категории молодых советских писателей, которые оказались на фронте, по воле судьбы и своей воле писали стихи, в которых была отражена жестокая реальность военных дней. Что же касается происхождения термина, то он стал популярным в послевоенный период, когда литературная критика и публикации начали выделять группу авторов, которые писали о своем фронтовом опыте. Это направление литературы получило особую значимость в контексте культурной памяти о войне и ее последствиях для общества.

Василий Федотович Маслов (10.01.1924 – 12.11.2013 гг.) – приднестровский поэт, ветеран Великой Отечественной войны, член Союза писателей Приднестровья и Международного сообщества писательских союзов. Родился в селе Глазуновка Челябинской области. Образование – техническое и художественное училища. С 1942 по 1949 гг. служил в Советской армии. После демобилизации работал на Уральском

автозаводе художником-оформителем. Сменив место жительства, в этом же качестве работал в Доме политпросвещения Хмельницкого обкома партии. Впоследствии жил и работал в Приднестровье, в городе Бендеры. Его поэтическая проба пера состоялась в 1948 году. Названием книги «Абрикосовые дали» послужило одно из стихотворений, проникнутое любовью к Приднестровью, с которым он, уроженец Урала, связал свою судьбу. В данном сборнике, который вышел в 2007 году, содержатся разделы «Через расстрелянные ветры» (фронтовая тематика), «Как песни юности далекой», «Здесь Россия с нами рядом...», «Если мне напишешь песню...», «Не дубовый мой язык...», «Ночного костра упоение». Именно специфика социально-политического развития и поликультурность нашего региона выступают факторами, определяющими выделение особенностей нашего исследования. Классик советской русской литературы О.Н. Шестинский отмечал: «Литература Приднестровья поистине уникальна... она братская, потому что впитала в себя корневую систему русского, украинского, молдавского и даже болгарского мышления. Она как новое явление одарена творческими, фольклорными особенностями других словесностей» [15, с. 3–4].

Рассмотрим особенности воплощения мотива дороги в поэтическом сборнике В.Ф. Маслова «Мои дороги через войну», который был выпущен к юбилею Великой Отечественной войны – 65-летию Великой Победы в 2010 году. В нем заявлены разделы «Мои дороги» (фронтовая тематика), «Белые березы», «Бендеры», «Стремление». Сборник «Отпечатки прошлого», изданный в 2011 году, также содержит фронтовую тематику, где автор пишет о Приднестровье, о любимом городе Бендеры, о своем детстве, о военных годах, о любви, о родной природе.

Естественно, у многих читателей заглавие книги или какого-либо отдельного произведения на герменевтическом уровне вызывает вопрос: о чем эта книга? Почему такое название? Герменевтика (от др.-гр. глагола *разъясняю*) – это искусство и теория истолкования текстов [14, с. 127]. Г.-Г. Гадамер утверждал, что повсюду, где устраняется незнание и незнакомство, совершается герменевтический процесс собирания мира в слово и общее сознание [2, с. 262]. Как нам видится, символическое название сборника «Мои дороги через войну» говорит о трудном пути фронтовика на протяжении четырех долгих военных лет, прохождении жестоких испытаний на длинной и трудной дороге войны. «В исторической памяти народа Великая Отечественная война интерпретируется как источник горя и страданий, неподдельного мужества. Это была не только огромная трагедия советского народа, но и проявление человеческого духа и патриотизма. Литература стала тем феноменом, который давал надежду людям, давал силы бороться дальше и идти до конца. Чем дальше уходят от нас события военных дней и меньше остается живых свидетелей – ветеранов, тем ценнее становятся художественные произведения – свидетельства страниц истории» [10, с. 743].

Бессмертный героизм нашего народа в Великой Отечественной войне, память о жертвах фашизма заставляют писателей вновь и вновь обращаться к военной теме, стремясь правдиво и художественно убедительно показать, как выстоял советский воин в это тяжелое время, как и почему он одержал победу. Еще одной немаловажной причиной постоянного внимания художников слова к теме Великой Отечественной войны – ее предельная актуальность и значимость. Л.А. Грубина в своей работе «Некоторые тенденции развития литературы о Великой Отечественной войне» подчеркивает важность этого этапа в истории литературы, поскольку это «время наибольшего за весь советский период раскрепощения духа, освобождения от идеологических догм... Литература о войне сильна не только художественным отображением военного быта. Она значима, прежде всего, обращением к проблемам

жизни духа, бытия человека на войне, в пограничной ситуации, на пределе сил и возможностей в условиях выбора на грани жизни и смерти» [13, с. 7].

О первоначальной семантике дороги писал А.А. Потебня: «У всех славян распространено сближение пути со смертью... В русском причитании ждут покойного с "пути-дороженьки". Отсюда областное *удорожить*, побоями довести до тяжкой болезни, убить. Но мертвому тяжело на том свете, если на этом долго за ним убиваются: каждая слеза, канувшая на мертвого, жжет его огнем» [11, с. 20]. В сборнике В.Ф. Маслова находим описательное выражение «уйти в последний путь» вместо знакомого нам «провести в последний путь»: «Слезка скатилась мне на грудь – / Моя слезка большого горя: / Ты от меня в последний путь / Ушла, не плача и не споря. // Тебя, по трауру земли, / Тебя, в обойму гроба взяту, / Подняв на плечи, унесли / Туда, откуда нет возврата» [16, с. 37]. Данное выражение можно объяснить тем, что все мужчины были заняты на фронте и провести родного человека в последний путь не всегда представлялось возможным.

Автор реализует одно из метафорических значений дороги – жизненный путь солдата. «Изображаемые при помощи линий траектории могут на семантическом уровне интерпретироваться как «путь человека», «событие» и, следовательно, отражать то, что в пределах данного текста культуры считается «событием». Так, например, смерть человека, приобретение или утрата богатства, женитьба будут «событием» с точки зрения одной системы, а с другой точки зрения не будут событием» [8, с. 483]: «На нём вины его немного, / И нет на ней её вины, / Моя солдатская дорога / Большой рискованной длины. // Пускай живут они в едином / Достатке лучшего всего, / А мне – дорога до Берлина, / Да и дойду ль я до него?» [16, с. 18]. Проблема смысла жизни смыкается с проблемой смерти. В философской литературе разнится интерпретация данного понятия. Например, Толстой писал: «Нельзя понять смысл жизни, без осмысления смерти». Хайдеггер дает онтологическую характеристику человеческого бытия: «Жизнь – есть бытие, направленное к смерти». У Эпикура смерть – это «абсолютная анестезия» (бесчувствие). Смерть – это естественное и необратимое прекращение жизнедеятельности биологической системы. С точки зрения современной биологии смерть – это смерть сознания» [4, с. 172]. По С. Кьеркегору, смерть – это вовсе не что-то «вообще», но настоящее действие [7, с. 189]. К сожалению, мы к смерти относимся как к чему-то отвлеченному. И естественно, что многие ее боятся, что бы и как бы о ней, о смерти, ни говорили.

Но надежда вернуться живым домой никогда не покидает солдат: «Крепись и жди. Потом втройне / Всплакнешь от счастья на виду, / Когда придёт конец войне / И я живым с войны приду» [16, с. 4]; «Прекрасен подарок природы, / Но лучше б на жизненный путь / Убитые пулею годы / Сегодня поэту вернуть» [16, с. 151]. Мотив надежды, как ожидания чего-либо, связан с мотивом веры в Победу. В таком случае вера характеризуется как то, что дает начало надежде. Оба эти понятия содержат в себе положительный эмоциональный отклик, обращены к счастливому будущему и имеют положительную семантику. Вера мыслится как источник надежды, ведь по мнению апостола Павла, вера и надежда стоят с любовью в одном ряду высших христианских добродетелей.

Мотив дороги тесно переплетается с мотивом веры в Победу как фактора счастливого будущего: «Длинные земные километры, / Ещё длинней они лежат – / Через расстрелянные ветры, / Через фугасный гром и чад. // А нам, войны дорогой этой, / Идти вперёд из боя в бой, / Идти и верить, что с Победой / Вернёмся мы в наш край родной» [16, с. 12], ведь за А.М. Двойниным, вера и будущее тесно взаимосвязаны:

«Психологической продукцией веры выступает не представленность образа будущего в сознании, а переживание будущего в настоящем» [3, с. 101].

Как отмечает Т.А. Тимошевская, «анализ сочетаемости лексемы "вера" показывает, что ее семантике присуще наличие объектов, которые для носителей русской культуры могут быть реальными, земными и трансцендентными... Сверхъестественные объекты четко разделяются между двумя полюсами – Добра (вера в Бога, вера в ангелов и т.д.) и Зла (вера в гадание, вера в дьявола). Реальные объекты в подавляющем большинстве относятся к полюсу Добра и делятся на абстрактные и конкретные. К числу абстрактных объектов относятся: вера в светлое будущее, вера в победу, вера в справедливость, вера в любовь, вера в счастье, вера в национальный идеал (Святая Русь, СССР, Россия и т.д.). К конкретным – вера в себя, вера в людей, вера в человека, вера в народ и т. д.» [12, с. 13]. Таким образом, вера в Победу относится к полюсу Добра, в котором выражается нравственная оценка поведения людей. Мотив веры в Победу напрямую связан со счастливым будущим, поскольку, по нашему мнению, молодежь должна знать, кому она обязана жизнью. От этого зависит наше счастливое будущее. Будущее, по философскому словарю, – форма проявления времени. Оно определяется относительно настоящего. Будущее – это то, что может стать настоящим, но еще им не является. Будущее мыслится как заполненное событиями, которые могут когда-нибудь стать настоящими [21, с. 76].

Мотив дороги имеет двойственное значение. С одной стороны дорога существует в физической реальности: *«лежат... через фугасный гром и чад»*, но с другой стороны *«моя солдатская дорога / большой рискованной длины»* [16, с. 12] – метафора жизненного пути солдата.

Сама по себе дорога ассоциируется с образом передвижения военнослужащих – маршем, походным строем, с песней, на коне, по своей родной земле или на чужой стороне и так далее: *«И пойду вдогонку ветру / По земле родной моей, Не считая километры / И походных вольных дней»* [16, с. 43]; *«Ещё задолго до рассвета, / Вблизи сгоревшего села. / Взлетев, сигнальная ракета / Нас в строй походный позвала»* [16, с. 12]. В таких строках путь / дорога приобретают негативную семантику, поскольку является символом движения по бесконечным дорогам войны.

О четырехлетнем периоде жизни – годах, которые автор провел на фронтах, защищая Родину, говорится в стихотворении *«Путь домой через Берлин»*: *«Чужестранными путями / Через годы, ширь долин, / День и ночь идут боями / Наши парни на Берлин»* [16, с. 25]. Здесь акцентируется внимание не только на физическом пути к Берлину: *«Кто-то скажет – бред жестокий, / Что-то стало с их умом; Ведь Россия на Востоке, / А Берлин – в краю другом»* [16, с. 25], но и на моральной и эмоциональной стороне борьбы: *«Наш солдат умом не бедный, / И из всех путей один / Он избрал свой путь победный – / Путь домой через Берлин»* [16, с. 25]. Путь к Берлину символизирует не просто военное продвижение, но и стремление к окончательной победе, к возвращению на Родину. Несмотря на все трудности, именно этот путь приведет к освобождению родного края: *«Все быстрее шагают ноги / По разрухе фронтовой. / Все короче их дороги / От земли страны родной»* [16, с. 25]. Патриотическая идея любви неотделима от идеи защиты Родины и веры в ее победу. Практически в каждом стихотворении, посвященном Родине, автор использует «призывные интонации ко всему воюющему народу в целом и к каждому отдельному воину в частности как призыв к защите Родины» [10, с. 745].

Прокладывать дороги в Древней Руси было трудно: нужно было продираться через непроходимый лес, устраивать насыпи на болотах, строить мосты. В этимологическом словаре М. Фасмера *дорога* означает 'продранное в лесу пространство'. Менее вероятно

родство со шведским словом, что означает ‘длинная, узкая впадина в почве, низина, долина’ [20, с. 530]. Мы можем провести параллель, что фронтовая дорога у солдат – зачистка фашистской нечисти на родной земле, то есть буквально продираться через фашистов, убирая, зачищая их на своем пути: *«Уткнулся в Волгу гром войны, / Ещё невиданный по силе. / Здесь нашей Родины сыны / С ордой фашистской в бой вступили. // Со всех отеческих сторон, / Со всей страны необозримой / Они пришли, создав заслон / Для вражеских сил непроходимый»* [16, с. 7].

Дорога отступления трудная, потому что отступать приходится по родным местам, но солдат стоит до конца, согласен *«гореть живым в пожаре жгучем»*, лишь бы не отступить и не уступить ни единого клочка родной земли: *«А отступить я никогда / Никем с рожденья не научен»* [16, с. 16], а дорога наступления всегда ассоциируется с подъемом патриотического духа: *«Я знаю, вся Россия там / Была с их думою едина, / Чтоб мы, неся разгром врагам – / Дошли с победой до Берлина!»* [16, с. 13]. Причем в один строй с солдатами автор ставит свои стихи, голос души народа, применяя при этом прием олицетворения: *«Сквозь гром сражений, по Европе / Солдаты русские идут. / Стихи, рождённые в окопе, / С бойцами вместе в строй встают»* [16, с. 21]. Автор называет свои стихи фронтовиками, поскольку они также воюют наравне с солдатами, только в качестве оружия у них строки, поднимающий дух патриотизма: *«Они усталости не знают, / Мои стихи-фронтовики, / Идут, дорогу пробивают / Свинцом стреляющей строки»* [16, с. 21]. В условиях жестокой реальности окопов стихи становятся средством выражения чувств, надежды и мужества. Образ стихов, которые идут рядом с солдатами, подчеркивает их значимость как моральной опоры и защиты в тяжелые времена: *«Средь громяющего ада, / Средь неумного огня, / Они всегда со мною, – рядом, / Как Богом данная броня»* [16, с. 21].

Мечта о возвращении в родные края и вера в Победу помогает выжить на войне: *«Я в край родной вернусь не скоро, / И потому издалека, / Хочу своим солдатским взором / Туда пройти сквозь облака. // Я знаю быть того не может, / Но мой небесный властелин – / Достичь родную Русь поможет / В победный день через Берлин»* [16, с. 17]. Употребляя слово *Русь*, автор желает объединить славянские народы против фашизма. Немаловажное значение имеет почитание исконных славянских ценностей православных народов, которые представляют собой источники славянского единства, что способствует развитию славянской ментальности, культур и сплоченности народов на основе историко-культурного наследия, общности традиций и духовных ценностей человека [5, с. 12]. Счастливое возвращение домой представлено единичными примерами: *«Поезд, бег набрав галопный, / Мчит в российский край меня, / Чтобы вновь беды окопной / Никогда не видел я»* [16, с. 26].

Поэтому для образа родного дома автор употребляет топонимику родного края: *«А мы – пешком туда придём / С Днестра своим походным строем»* [16, с. 70]; *«В чужом краю мне кров не нужен. / В чужом краю друзей мне нет. / Туда мой путь замёл, завьюжил / Днестровских яблонь белый цвет!»* [16, с. 100]; *«Ты уходил смело в день грядущий / По намеченным дорогам бытия. / Я с тобой, твоей судьбой живущий, Приднестровская республика моя!»* [16, с. 63].

Мотив дороги переплетается с мотивом бессмертия: *«Они врагами не убиты: / Войдя в бессмертья вечный строй / Они стоят стеной защиты, / От пули нас закрыв собой»* [16, с. 51]. Здесь автор акцентирует внимание, что физиологическая смерть не всегда есть смерть духовная, ибо человек, даже будучи в могиле, жив, пока о нем помнят. Такие стихотворения становятся символом памяти и бессмертия, выражая надежду, что

несмотря на ужасы войны, человеческая душа найдет силы для продолжения борьбы и сохранения воспоминаний.

Исконно русскими словами автор пользуется как синонимическими: *тропа, тропка, дорога, путь*, показывая тем самым любовь к родному краю и презрение к фашистам, искореняя иноязычные слова типа *маршрут*: «*Всё же парня я в дорогу / Добрым взглядом проводил. / Вдаль, где я когда-то много / Троп и тропок проторил*» [16, с. 154]; «*Для своей дороги длинной / Сил достаточно найду, / Коль ходил я до Берлина – / До Камчатки путь пройду*» [16, с. 43]; «*У Руси на юг дороги / Есть по торной колее, / Но вот ели свои ноги – / Приморозили к земле*» [16, с. 117]. Дифференциацию пути и дороги точно определил Ю.М. Лотман: «"Дорога" – некоторый тип художественного пространства, "путь" – движение литературного персонажа в этом пространстве. "Путь" есть реализация (полная или неполная) или не реализация "дороги"» [9, с. 253].

В.Ф. Маслов делает отсылку на Ю.В. Бондарева, который называл войну сумасшествием: «*Фашизм ослаб. Фашизм подмок. / Его с бесславьем повенчали, / А сила Бондаревских строк / Была на зреющем начале. // Где в бой вели его мечты, / Где он с врагом жестоком бился. / Там наш Всевышний с высоты / К нему на помощь торопился*» [16, с. 7].

Писатели-фронтовики предпочитали замалчивать тему войну, поскольку рана свежа. Поэтому у В.Ф. Маслова затрагивается тема природы как отвлеченного состояния героя от войны, при этом сравнивая деревья с образом солдата, употребляя военную терминологию: «*Соблюдая строй двухрядный строгий / И храня вечерней тишины накат, / Белые берёзы вдоль дороги / За околицей Тирасполя стоят*» [16, с. 28]; «*Теплом разбуженные клёны, / Не соблюдая пеший строй, / К реке, ватагою зелёной, / Пришли, чтоб встретиться с весной*» [16, с. 100]; «*А они стоят, года считая, / Кучерявым, чётким строем в два ряда, / В землю приднестровскую врасая, / Подмосковными корнями навсегда*» [16, с. 100].

Символическое значение несет в себе образ березы. Для одних береза является олицетворением стойкости и силы, а для других – знаком новых начинаний и возможностей. Тонкая белая кора является символом чистоты и невинности, а ее высокие стволы вызывают чувство надежды и потенциала. В России это дерево называют «древом жизни». В литературе символика березы часто связана с победой над невзгодами или преодолениями препятствий, в частности у В.Ф. Маслова береза становится проводником на фронт, помощником в Великой Победе над фашизмом, что можно тоже интерпретировать как преодоление препятствия: «*Толпу притихшую берёз / Я обниму разлуки взором / И под тревожный звон колёс / Умчу на запад в те просторы, // Где в жарком пламени земля, / Где бой ведётся ради жизни. / Там место есть и для меня / В рядах защитников Отчизны*» [16, с. 5]. Даже в чужих краях это дерево становится родным, о чем автор и говорит в стихотворении «Румынские березы»: «*На взгорье мрачном, крутобоком. / Вблизи дороги фронтовой, / Берёзы, истекая соком, / Стоят, расстреляны войной. // Они румынские, чужие, но белоствольностью своей – / Напоминают мне родные / Березняки страны моей*» [16, с. 23]. Автор сравнивает их с мучениками, которые подвергаются мучениям, страданиям, то есть теми, кто перенес муки, тяжелые испытания: «*Они не русские, но всё же / К ним отчуждённость нет стены. / Они на мучениц похожи, / Познавших ужасы войны. // Дорогой трудной, самой дальней / Прошёл я мимо тех берёз, / И трепет их листья печальной / В себе, как раны, боль унёс*» [16, с. 23].

Мотив дороги переплетается с мотивом осенней непогоды – идет дождь, «*Под сапогами грязь распустья / Чужих полей, чужих дорог. // Навстречу ветер, гари запах. /*

С плаката, округлив зрачок. / Орёл фашистский держит в лапах / Предсмертной свастики пучок» [16, с. 19], где *распутье* / *развилка* / *перекресток* несут семантику неопределенности, когда солдат должен сделать определенный выбор.

В сборнике привлекает простота и легкость слога, отсутствие сложных речевых оборотов, понятные, доходчивые слова, а также употребление заимствованных слов из украинского, молдавского и белорусского языков. «...Уникальная ситуация наблюдается в Приднестровском регионе, где преобладает романо-славянская кириллическая традиция. Регион развивается. И сегодня уже можно говорить о региолекте русского языка, который является основой молодой литературы в Приднестровье. Этому способствует государственность Приднестровского региона. В республике официальное трехязычие, которое неизбежно способствует формированию особого типа культуры, находящегося на перекрестке европейских дорог» [6, с. 30]. В Приднестровье большинство жителей региона принадлежат к русскоязычной культуре, в их памяти – код русской цивилизации. Безусловно, каждая национальная культура уникальна и сущностно разнообразна. В нашей республике молдавская и украинская культура представляют собой сущностные феномены. Они обладают глубокой исторической традицией, которая зафиксирована и отражена в фольклоре, художественных текстах, научных изысканиях. Уникальность молдавского, украинского, русского, болгарского языков – в их принадлежности к кириллическому алфавиту, т.е. к наследию святых Кирилла и Мефодия. Специфика лексики приднестровских фронтовиков состоит в употреблении ими в русскоязычных текстах заимствованной лексики из других родственных языков. Долговременное пребывание в многоязычном окружении носителей языка обусловило появление украинизмов и молдаванизмов, которые отражают специфические особенности местных условий быта, экономики, материальной и духовной культуры данного народа. Например, находим два варианта написания одного и того же стихотворения «Морозной ночью на опушке»: «*В избушке той свечи огарок / Горит, мерцая и коптя. / У печки жаркой в пять цигарок / Дымят охотники-друзья*» [16, с. 89], где употребление украинского слова *цигарок* вместо русского слова *сигарет* отражают уникальные культурные особенности украинской жизни и отражают реалии, характерные для украинского быта. Еще вариант написания этого же стихотворения звучит следующим образом: «*В избушке там свечи огарок / Горит, мерцая и коптя, / У печки жаркой, в пять пыгарок / Дымят охотники-друзья*» [16, с. 89], где слово *пыгáрка*, вероятно, родственно белорусскому слову *пьягарка* ‘зажаристая корочка на мясе, картошке или пенка на топленом молоке’. Такие слова в стихотворениях подчеркивают культурную идентичность автора и помогают создать уникальную атмосферу, отражающую смешение влияний нескольких языков и традиций.

Таким образом, мотив дороги пронизывает весь лирический сборник «Мои дороги через войну» В.Ф. Маслова и включает в себе как положительные, так и отрицательные оттенки смысла. Дороги служат не только символом физического перемещения, но и метафорой внутреннего переживания. Каждый шаг по фронтовым тропам сопровождается воспоминаниями о доме, родных, которые остаются в ожидании близкого человека. Патриотические мотивы, присущие описанию дороги, позволяют автору передать всю гамму чувств – от страха перед опасностью до горечи утрат, а также надеждой на победу и жажды жизни. Мотив фронтовой дороги тернистой, борьбы с врагом, несет отрицательную семантику, поскольку ассоциируется зачастую с борьбой и потерями, что создает ощущение боли. Мотив счастливого возвращения домой несет положительную семантику, поскольку солдат возвращается к родному дому, к родной

семье, то есть возвращение домой становится символом радости и торжества, представляя надежду на конец страданий и воссоединение с близкими. Поэтому возвращение домой интерпретируется не только как географическое перемещение, но и торжество жизни над смертью, подтверждая силу человеческих чувств в условиях войны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архангельская А.М. Семантика ДОРОГИ во фразеологии славянских языков: соотношение сакрального и профанного / А.М. Архангельская // OPERA SLAVICA. – 2015. – Т. XXV. – № 4. – С. 3–17.
2. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер, пер. с нем. – М.: Искусство, 1991. – 364 с.
3. Двойнин А.М. Психологическое исследование феномена веры / А.М. Двойнин // Развитие личности. – 2005, № 2. – С. 96–111.
4. Заховаева А.Г. Философия и её смысл: Учебник / А.Г. Заховаева. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2017. – 223 с.
5. Заяц С.М. Значение славянского мира и славянских языков в культурном пространстве Приднестровья / С.М. Заяц, Н.В. Пазина // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский тест: теория и практика. – 2023. – Т. 8. – № 1. – С. 4–16.
6. Заяц С.М. Языковые и литературные феномены в художественных текстах приднестровских авторов / С.М. Заяц, Н.В. Пазина // Роль государства и институтов гражданского общества в сохранении родных языков и литератур: материалы Международ. научно-практ. конф. (Чебоксары, 22–23 октября 2020 г.) / сост. А.С. Егорова. – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – С. 29–33.
7. Кьеркегор С. Заключительное ненаучное послесловие к «Философским крохам» / Пер с датского яз. Н. Исаевой и С. Исаева. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2005 – 680 с.
8. Лотман Ю.М. Семиосфера. СПб.: Искусство – СПб, 2000. – 704 с.
9. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1988. – 352 с.
10. Пазина Н.В. «Мы не уйдем из памяти народной, / О нас потомки будут вспоминать...»: тема памяти в лирике приднестровского поэта-фронтовика Игоря Ильина // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2023. – Том 16. Выпуск 3. – С. 742–747. – doi.org/10.30853/phil20230106.
11. Потebня А.А. О некоторых символах славянской народной поэзии. / А.А. Потebня. Символ и миф в народной культуре / Сост., подг. текстов, ст. и коммент. А.Л. Топоркова. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 5–92.
12. Тимошевская Т.А. Национально–культурные особенности функционирования концепта «вера» (на материале русского и английского языков): автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.02.19 Теория языка / Тимошевская Татьяна Афанасьевна; [Место защиты: Ставроп. гос. ун–т]. — Ставрополь, 2012. – 23 с.
13. Трубина Л.А. Некоторые тенденции развития литературы о Великой Отечественной войне / Л.А. Трубина // Отечественная словесность о войне. Проблема национального сознания: к 70-летию Победы о Великой Отечественной войне: Материалы XX Шешуковских чтений / под ред. Л.А. Трубиной. – Москва: МПГУ, 2015. – С. 7–14.
14. Хализев В.Е. Теория литературы: учебник / В.Е. Хализев. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2004. – 438 с.
15. Шестинский О.Н. Предисловие / О.Н. Шестинский // Антология современной литературы Приднестровья: Проза, поэзия, критика и публицистика / Составители В. Афанасьев, В. Кожушняя, Р. Кожухаров. – М.: Советский писатель, 2007. – С. 3–5.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

16. Маслов В.Ф. Мои дороги через войну. – Бендеры, 2010. – 168 с.
17. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М.: ООО «А ТЕМП», 2006. – 944 с.
18. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов; Под ред. проф. Л.И. Скворцова. – 28 е изд., перераб. – М.: ООО «Издательство «Мир и Образование»: ООО «Издательство Оникс», 2012. – 3423 с
19. Преображенский А.Г. Этимологический словарь русского языка. Т.1. А–О – М., 1910–1914. – 716 с.

20. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. Т.1. (А-Д): пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева / под. ред. и с предисловием проф. Б.А. Ларина. – 2-е изд., стер. – М.: «Прогресс», 1986. – 576 с.

21. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Республика, 2001. 719 с.

REFERENCES

1. Arkhangel'skaya A.M. (2015). Semantika DOROGI vo frazeologii slavyanskix yazykov: sootnoshenie sakral'nogo i profannogo [Semantics of the word in the phraseology of Slavic languages: the ratio of the sacred and profane]. OPERA Slavica. Vol. XXV. No. 4. pp. 3–17 (In Russian).

2. Gadamera G.–G. (1991). Aktual'nost' prekrasnogo [Relevance is beautiful]. Moscow: Art. 364 p. (In Russian).

3. Dvoinin A.M. (2005). Psixologicheskoe issledovanie fenomena very [Psychological study of the phenomenon of faith] in Razvitiye lichnosti [Personality development], no. 2. pp. 96–111. (In Russian)

4. Zakharova A.G. (2017). Filosofiya i eyo smysl [Philosophy and its meaning]. M.: Publishing House of the Academy of Natural Sciences. 223 p. (In Russian)

5. Zayats S.M., Pazina N.V. (2023). Znachenie slavyanskogo mira i slavyanskix yazykov v kulturnom prostranstve Pridnestrov'ya [The significance of the Slavic world and Slavic languages in the cultural space of Pridnestrovie] in Vestnik Rossijskogo universiteta družby narodov. Seriya: Russkij test: teoriya i praktika [Bulletin of the Peoples' Friendship University of Russia. Series: Russian test: theory and practice]. Vol. 8. No. 1. pp. 4–16. (In Russian)

6. Zayats S.M., Pazina N.V. (2021). Yazykovye i literaturnye fenomeny v xudozhestvennyx tekstax pridnestrovskix avtorov [Linguistic and literary phenomena in the literary texts of Pridnestrovian authors] in Rol gosudarstva i institutov grazhdanskogo obshchestva v soxranenii rodnix yazykov i literatur: materialy Mezhdunarod. nauchno-prakt. konf. (Cheboksary, 22–23 oktyabrya 2020 g.) [The role of the state and civil society institutions in the preservation of native languages and literature: materials of the International Scientific and Practical Conference (Cheboksary, October 22-23 2020)], comp. by A.S. Egorova. Cheboksary: Publishing house "Wednesday", pp. 29–33. (In Russian)

7. Kierkegaard S. (2005). Zaklyuchitel'noe nenauchnoe posleslovie k «Filosofskim kroxam» [The final unscientific afterword to the "Philosophical Crumbs"]. Translated from the Danish by N. Isaeva and S. Isaev. St. Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University, 680 p. (In Russian)

8. Lotman Yu.M. (2000). Semiosfera [Semiosphere]. St. Petersburg: Iskusstvo. 704 p. (In Russian)

9. Lotman Yu.M. (1988). V shkole poeticheskogo slova: Pushkin. Lermontov. Gogol [At the school of the poetic word: Pushkin. Lermontov. Gogol]. Moscow: Enlightenment. 352 p. (In Russian)

10. Pazina N.V. (2023). «My ne ujdem iz pamyati narodnoj, / O nas potomki budut vspominat'...»: tema pamyati v lirike pridnestrovskogo poet-frontovika Igorya Il'ina ["We will not leave the memory of the people, / descendants will remember us": the theme of memory in the lyrics of the Pridnestrovian poet-front-line soldier Igor Ilyin] in Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki Philology. Theory & Practice [Philological sciences. Questions of theory and practice of Philology. Theory & Practice]. Volume 16. Issue 3. pp. 742–747. <https://doi.org/10.30853/phil20230106> (In Russian)

11. Potebnya A.A. (2000). O nekotoryx simvolax slavyanskoj narodnoj poezii [About some symbols of Slavic folk poetry] in Simvol i mif v narodnoj kul'ture [Symbol and myth in folk culture]. M.: Labyrinth. pp. 5–92 (In Russian).

12. Timoshevskaya T.A. (2012). Nacional'no-kulturnye osobennosti funkcionirovaniya koncepta «vera» (na materiale russkogo i anglijskogo yazykov) [National and cultural features of the functioning of the concept of "faith" (based on the material of the Russian and English languages)]: abstract of the dissertation ... candidate of Philological Sciences. Stavropol. 23 p. (In Russian)

13. Trubina L.A. (2015). Nekotorye tendencii razvitiya literatury o Velikoj Otechestvennoj vojne [Some trends in the development of literature about the Great Patriotic War] in Otechestvennaya slovesnost' o vojne. Problema nacional'nogo soznaniya: k 70-letiyu Pobedy o Velikoj Otechestvennoj vojne: Materialy XX Sheshukovskix chtenij [Russian literature. The problem of national consciousness: to the 70th anniversary of Victory in the Great Patriotic War: materials of the XX Sheshukov readings] edited by L.A. Trubina. Moscow: MPSU. pp. 7–14 (In Russian).

14. Khalizev V.E. (2004). Teoriya literatury: [Theoretical literature]: Textbook. 4th ed., ispr. and add. Moscow: Higher School. 438 p. (In Russian).

15. Shestinsky O.N. (2007). Predislovie [Preface] in Antologiya sovremennoj literatury Pridnestrov'ya: Proza, poeziya, kritika i publicistika [Anthology of modern literature of Pridnestrovie: Prose, poetry, criticism and journalism], compiled by V. Afanasyev, V. Kozhushnyan, R. Kozhukharov. Moscow: Soviet Writer. pp. 3–5 (In Russian).

Поступила в редакцию 20.10.2024 г.

**MOTIVE OF ROAD IN COLLECTION "MY ROADS THROUGH THE WAR"
BY V.F. MASLOV**

N.V. Pazina

The article addresses the motif of the road as one of the key ones in the work of front-line writers. The research relevance is accounted for by the need for a holistic study, analysis, and understanding of the poetic work of Pridnestrovian author Vasily Fedotovich Maslov, since his works contain rich factual material about the war. The focus is made on his lyrical collection "My Roads through the War", published in 2010 by the anniversary of the Great Victory. In the course of the analysis of the literary texts by V.F. Maslov a number of relevant methods have been applied, among them are biographical, narrative, descriptive, and comparative historical methods. The road is interpreted as a difficult life path of a soldier in war, a rapid offensive against enemy forces, escape routes, sometimes through native lands, as well as a happy return home. The conclusions about the peculiarities of the road motif representation in the work by V.F. Maslov have been drawn. The motif of the road is one of the central ones in the collection of the Pridnestrovian poet, and is characterized by both positive, and negative semantics.

Keywords: homecoming, road, life path, V.F. Maslov, "My roads through the war", motive, path of attack, path of retreat.

Пазина Наталья Васильевна.

Аспирант.

Приднестровский государственный университет
им. Т.Г. Шевченко, Приднестровская Молдавская
Республика, г. Тирасполь.

Старший преподаватель кафедры русской и
зарубежной литературы.

ORCID: 0009-0005-5914-0774.

E-mail: datinka@inbox.ru.

Pazina Natalia Vasilyevna.

Post-graduate student.

The Pridnestrovian State University named after T.G.
Shevchenko, Pridnestrovian Moldavian Republic,
Tiraspol.

Senior lecturer at Department of Russian and Foreign
Literature.

ORCID: 0009-0005-5914-0774.

E-mail: datinka@inbox.ru